

YOSH ROSSIYALIK ISTE’MOLCHILARNING REKLAMA VIDEOMATERIALLARINI QABUL QILISHI

Sheresheva Marina Yuryevna¹, Mandrakova Mariya Yevgenyevna²

¹*Iqtisodiyot fanlari doktori, professor,
Institutsional tahlil laboratoriyasi mudiri,
Tarmoqli iqtisodiyot tadqiqotlari markazi direktori,
M.V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti*
Tel: +7 (967) 130-73-19

e-mail: m.sheresheva@mail.ru

²*“Marketing” magistrlik dasturi talabasi,
M.V. Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti*
Tel: + 7 (929) 667-63-97

e-mail: masha800@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15255439>

ANNOTATSIYA	KALIT SO‘ZLAR
<p>Raqamli texnologiyalardan foydalanishning ortishi va video-kontentning ommalashuvi sharoitida videoreklama marketing kommunikatsiyalarining eng muhim vositalaridan biriga aylangan. Ushbu maqolada Rossiyadagi Y va Z avlodlariga xos xulq-atvor xususiyatlari qisqacha tahlil qilinadi hamda Z avlodi vakillarining videoreklama roliklarini qabul qilishi bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqot natijalari keltiriladi. Reklama materiallarini samarali va jozibador qilish uchun iste’molchilarning video kontentni qanday qabul qilayotganini chuqur tahlil qilish imkonini beruvchi neyromarketing texnologiyalarini qo‘llash maqsadga muvofiqligi ko‘rsatilgan. Ushbu baholash diqqat, jalb etilganlik va qiziqish omillarini qamrab oladi. O‘tkazilgan eksperiment va so‘rovnoma asosida yosh iste’molchilar uchun videoreklama jozibadorligini va ularning jalb etilish darajasiga ta’sir qiluvchi omillar tahlil qilindi.</p>	<p>reklama qabul qilinishi, videoreklama, Y avlodi, Z avlodi, kommunikativ samaradorlik, neyromarketing, ai-treking, biobracement.</p>

ВОСПРИЯТИЕ РЕКЛАМНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ МОЛОДЫМИ РОССИЙСКИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Марина Шерешева¹, Мария Мандракова²

¹*д.э.н., профессор, заведующая лабораторией
институционального анализа, директор
Научно-исследовательского центра сетевой экономики,
экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова*
Тел: +7 (967) 130-73-19

e-mail: m.sheresheva@mail.ru

²*студентка магистерской программы «Маркетинг»,
экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова*
Тел: +7 (929) 667-63-97

e-mail: masha800@mail.ru

АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
<p>С увеличением использования цифровых технологий и ростом популярности видео-контента, видеореklama стала важнейшим инструментом маркетинговых коммуникаций. В данной статье представлен</p>	<p>восприятие рекламы, видеореklama, поколение Y, поколение Z,</p>

краткий анализ поведенческих характеристик российских поколений Y и Z и результаты изучения восприятия рекламных видеороликов представителями поколения Z. Показано, что для создания наиболее эффективного и привлекательного видеоматериала возможно применение нейромаркетинговых технологий, позволяющих качественно оценить истинные стимулы восприятия видеороликов потребителями. Оценка восприятия затрагивает факторы внимания, вовлеченности и интереса. В ходе проведенного эксперимента и опроса были проанализированы аспекты видеорекламы, которые потенциально могут влиять на степень вовлеченности, а также привлекательность видеоролика для молодых потребителей.

коммуникативная
эффективность,
нейромаркетинг,
айтрекинг, биообраслет.

PERCEPTION OF ADVERTISING VIDEO MATERIALS BY YOUNG RUSSIAN CONSUMERS

Marina Sheresheva¹, Maria Mandrakova²

¹*Dr. Sc. (Econ.), Professor, Head of the Laboratory for Institutional Analysis, Director of the Research Center for Network Economy, Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University*
Phone number: +7 (967) 130-73-19

e-mail: m.sheresheva@mail.ru

²*student of the Master's program "Marketing", Faculty of Economics, Lomonosov Moscow State University*

Phone number: +7 (929) 667-63-97

e-mail: masha800@mail.ru

ABSTRACT

With the increasing use of digital technologies and the growing popularity of video content, video advertising has become an essential marketing tool for brands. This paper presents a brief analysis of the Russian generations Y and Z behavioral characteristics, and the results of a study of how Generation Z perceives video adverts. As part of creating the most effective and engaging video content, neuromarketing technologies can be used to qualitatively assess the true stimuli of consumers' perceptions. Perception assessment addresses the factors of attention, engagement and interest. The experiment and survey analysed aspects of video advertising that have the potential to influence the degree of engagement as well as the attractiveness of a video clip to consumers.

KEYWORDS

advertising perception,
video advertising,
communicative
effectiveness, Gen Y, Gen Z,
neuromarketing, eye-
tracking, bio-bracelet.

Введение.

Одна из главных проблем при продвижении бренда на современных потребительских рынках - «информационный шум». Поток информации, который ежедневно поступает потребителям, настолько интенсивен, что донесение ключевого коммуникационного сообщения бренда до его целевой аудитории становится сложнейшей задачей. Необходим креативный подход при разработке маркетинговой стратегии и использование обдуманной комбинации инструментов продвижения в ходе их реализации [Blakeman, 2023]. Бренд должен быть узнаваемым в виртуальном и физическом мире одновременно, а для этого необходимо точное понимание, каковы особенности поведения и предпочтения целевых аудиторий и каким

образом объединить коммуникации для получения максимального результата [Rehman et al., 2022]. В частности, компаниям необходимо учитывать возросшее использование социальных сетей и переход большого числа активных молодых потребителей онлайн среду. Цифровая среда становится одной из тех областей, где важно рекламировать продукцию и удерживать крепкие конкурентные позиции, поэтому необходимо выявлять их ключевые предпочтения и особенности восприятия [Лapidус и др., 2020; Serbanescu, 2022].

С появлением новых технологических возможностей используемые компаниями инструменты продвижения становятся все более гибкими и разнообразными [Pascucci et al., 2023]. Среди наиболее востребованных инструментов

продвижения в онлайн среде выделяется видеореклама - цифровой инструмент продвижения, ядром которого является видеоконтент, а основными задачами выступают повышение осведомленности потенциальных потребителей о бренде, рост узнаваемости бренда и увеличение объема продаж [Mowat, 2021; Ge et al., 2023]. Данный формат позволяет визуально обратиться к потенциальным потребителям и в простой интерактивной форме донести ключевое коммуникационное сообщение [Yoon, Lee, 2022]. Учитывая текущие тенденции, связанные с «клиповым» мышлением и «быстрым» переключением молодых потребителей, динамичность видеорекламы и используемые визуальные эффекты повышают вероятность успешного донесения до них ключевой информации [Важнова, 2024]. В рамках исследования, представленного в данной

статье, сделан акцент на сравнении особенностей восприятия рекламных видеоматериалов представителями поколений Y (миллениалы) и Z (зумеры).

Как известно, теория поколений была сформулирована в конце XX века американскими исследователями У. Штраусом и Н. Хоу [Strauss, Howe, 1997]. Она посвящена анализу и выявлению ключевых особенностей поколенческих циклов. На данный момент существует большое множество адаптаций данной теории, в рамках которых выделяются различные поколения, годы их рождения и их основные характерные особенности [Yahya, Mammadzada, 2024]. В России к миллениалам чаще всего принято относить людей, родившихся в период с 1984 по 2000 гг., к зумерам – родившихся с 2000 по 2011 гг. (таблица 1).

Таблица 1.

Краткая характеристика российских поколений Y и Z.

Характеристика	Y (миллениалы)	Z (зумеры)
Годы рождения ¹	1984–2000	2000–2011
Ключевые события ²	Распад Советского союза «Девяностые» Интернет-бум	Финансово-экономический кризис в России Выборы президента РФ
Основные черты	Самовыражение Развитие субкультур Независимость Индивидуальность Толерантность Аполитичность	Клиповое мышление Адаптивность Толерантность Плохая концентрация Мультизадачность Активное пользование Интернетом Креативность Эгоизм

Источник: составлено авторами на основании [Жихарева, 2021; Сотников, 2024; Шацкова, 2024].

В рамках классификации социальных ценностей миллениалов выделяются [Трубина, Новиков, 2024]: стремление к саморазвитию, творчеству и самовыражению; свобода выбора и возможность самостоятельно определять свою жизнь и цели; финансовая независимость; построение здоровых отношений с близкими людьми. Они стремятся к освоению новых знаний и навыков, развитию своих талантов и достижению личных целей, выступают за равенство и справедливость. Для них характерна готовность активно участвовать в решении социальных проблем, но без политической окраски. Следует отметить, что миллениалы в целом легко и непринужденно чувствуют себя в онлайн среде, как и более молодые зумеры [Serbanescu, 2022].

В настоящее время наиболее интересным становится изучение изменений в поведении представителей поколения Z, поскольку сейчас активно формируется их личность и мировоззрение, на фоне чего происходит быстрая смена предпочтений и интересов. Более того, именно поколение Z считается наиболее активным в цифровой среде, поскольку они с рождения знакомы с Интернетом и знают, как пользоваться цифровыми технологиями.

Д. Тапскоттом сформулированы основные ценности, которые свойственны большинству представителей данного поколения, среди них [Tapscott, 2008]:

¹ В рамках теории поколений в зависимости от подхода исследователей и страны изучения годы рождения представителей поколений могут отличаться.

² Для каждой страны ключевые события могут быть индивидуальны.

- Свобода выбора, предпочтений, интересов;
- Персонализация, индивидуальность – важно раскрытие собственного «Я»;
- Сотрудничество – командная работа, дух единства и общих ценностей;
- Развлечения для разнообразия жизни, в том числе в рамках работы;
- Скорость – важно быстрое принятие решений, быстрое получение ответа;
- Инновации – важны регулярные обновления, иначе продукт станет неинтересен.

Зумерам свойственно стремление к осознанному потреблению – важен экологичный, прозрачный, честный подход. Представители поколения Z являются активными пользователями социальных сетей, где они преимущественно общаются и взаимодействуют с другими людьми, а также получают и изучают новую информацию [Salam et al., 2024]. Для большинства представителей данного поколения «основным инструментом жизнедеятельности» является смартфон, посредством которого они могут выполнять любые действия [Dan, Zamfirescu, 2022; Szabó, Dani, 2022]. Причем зумеры привыкли к тому, что бренд может быть представлен на нескольких площадках, и что они всегда могут выбрать наиболее удобную для себя. Поэтому для эффективного взаимодействия с аудиторией бизнесу необходимо опираться на омниканальный подход, делать каждый канал максимально удобным и «дружественным», четко указывать все возможные онлайн-способы знакомства и приобретения той или иной продукции бренда [Савостин, Земляная, 2021; Arsyia, Sari, 2024].

Представителям поколения Z важно, чтобы их мнение и обратная связь по продукту или бренду в целом была учтена; в свою очередь, они готовы открыто делиться своим опытом, как негативным, так и позитивным, и считают это важной частью процесса приобретения и использования того или иного продукта [Савостин, Земляная, 2021]. Характерно также, что зумеры склонны проводить тщательный анализ продукции на всех доступных онлайн-площадках в поиске наиболее привлекательного по цене варианта; в этой связи они предпочитают покупки на маркетплейсах, где продукция, как правило, размещается по сравнимо «хорошей» цене, зачастую со скидкой [Russian Fashion Retail, 2024].

Безусловно, на фоне быстрой смены условий внешней среды и социокультурных особенностей потребительские привычки поколения Z, как и других, способны быстро меняться, адаптируясь к новым реалиям. Тем не менее, основными аспектами, объединяющими все выявленные привычки, являются высокий уровень активности, многозадачность и быстрая обработка информации. Это определяет специфику их восприятия, под которым понимается «процесс, посредством которого

индивид отбирает, организует и интерпретирует поступающую информацию для создания значимой картины окружающего мира» [Котлер, 1994, с. 88].

Для коммуникации с потребителем поколения Z крайне важна эмоциональная составляющая [Keswani, Kushwaha, 2022; Wagener, 2024; Etrata et al., 2025]: чем более живые эмоции вызывает бренд, тем более притягателен он для зумеров; они ценят возможность быть ближе к «своему» бренду, участвовать в его маркетинговых активностях, стать частью сообщества бренда, возможно, внести вклад в его дальнейшее развитие. Что касается рекламных материалов, то целый ряд исследований показывают: зумеры лучше воспринимают информацию, когда она представлена в нескольких форматах (к примеру, в виде текста, изображения, голосового сообщения и т. д.), им близок ироничный подтекст коммуникационного сообщения – релевантное использование трендовых ироничных суждений, «мемов» благоприятно влияет на восприятие представителями поколения Z той или иной информации [Зверева, Хворова, 2020; Wagener, 2024].

Цель нашего исследования, как уже отмечено выше, заключается в сравнении ключевых особенностей восприятия рекламных видеоматериалов поколениями Y и Z. На первом этапе проведено выявление ключевых особенностей восприятия поколением Z рекламных видеоматериалов, используемых в сегменте масс-маркет российского рынка одежды. Мы выдвинули следующие гипотезы:

- Н1. Присутствие медийной личности в рекламном видеоролике влияет на уровень вовлеченности потребителей;
- Н2. Представители поколения Z предпочитают видеорекламу, транслирующую осознанное потребление и индивидуальность в отличие от роликов, акцентирующих внимание на статусности и идеализированном образе;
- Н3. Продолжительность видеорекламы является одним из ключевых факторов ее привлекательности для поколения Z.

Характер воздействия рекламы на потребителей может быть осознаваемым и неосознаваемым, рациональным (или логичным, следующим фактам) и нерациональным (или

эмоциональным, обращаясь к чувствам) [Измайлова, 2014]. Г. Мюнстерберг определял эмоциональное воздействие рекламы, обращаясь к чувствам и эмоциям потребителей, как наиболее эффективное по сравнению с логическим подходом [Bornstein, Neuschatz, 2019]. Тем более это важно с учетом обсужденной выше специфики поколения Z.

В этой связи большую ценность для исследования восприятия рекламы представляют практические подходы, в рамках которых используется специальное оборудование, позволяющее оценить скрытые и неосознанные реакции потребителей на ту или иную рекламу. За эту область исследования отвечает нейромаркетинг, ключевая особенность которого заключается в использовании специального нейросканирующего оборудования, которое позволяет с высокой точностью определять пул разнообразных физиологических реакций на те или иные триггеры демонстрируемого рекламного материала [Лунева, Скобелкина, 2016; Валиулина, 2019; Zhang, Yuan, 2018].

Нами были использованы такие инструменты как айтрекер и биобраслет:

Айтрекинг (eye-tracking) – анализ движения глаз и реакции зрачков; способы представления результатов: карта взглядов (последовательность фиксаций движения глаз), тепловая карта (наиболее привлекательные области видеоматериала, которые респонденты просматривали чаще всего) и др.

Биобраслет – используется для анализа изменения вегетативных показателей и позволяет оценить уровень вовлеченности и силу эмоциональной реакции.

Результаты исследования

Для формирования доказательной базы были использованы количественные и качественные метода исследования. Был проведен эксперимент при помощи айтрекера и биобраслета, в рамках которого 23 респондентам (девушкам в возрасте от 18 до 25 лет) было предложено просмотреть 10 рекламных видеороликов разного формата, наполнения и продолжительности. После просмотра всех рекламных видеоматериалов был проведен опрос, данные которого использовались, в том числе, для обоснования полученных результатов в рамках эксперимента.

Базу исследования составили 10 рекламных видеороликов брендов масс-маркет сегмента российского рынка одежды, 5 из которых были созданы при участии медийной личности. Продолжительность видеороликов варьируется от 16 до 63 секунд, при этом у большинства – не превышает 60 секунд.

В ходе эксперимента по оценке восприятия видеороликов были проанализированы такие показатели, как внимание, вовлеченность и интерес. В таблице 1 представлены краткие результаты по данным критериям.

Таблица 1. Основные результаты исследования восприятия.

Видеоролик	Продолжительность	Наличие медийной личности	Общая оценка восприятия (макс. значение – 100%)		
			Внимание	Вовлеченность	Интерес
№1	54 сек	Нет	11%	27%	21%
№2	45 сек	Нет	13%	33%	56%
№3	43 сек	Нет	11%	39%	71%
№4	16 сек	Нет	14%	17%	21%
№5	20 сек	Нет	11%	30%	30%
Среднее значение:			12,0%	29,2%	39,8%
№6	30 сек	Да	17%	69%	34%
№7	20 сек	Да	12%	30%	36%
№8	50 сек	Да	9%	19%	29%
№9	60 сек	Да	13%	16%	28%
№10	63 сек	Да	11%	22%	28%
Среднее значение:			12,4%	31,2%	31,0%

Источник: составлено автором на основании нейромаркетингового исследования, проведенного при участии компании Neurotrend

Опираясь на полученные результаты исследования восприятия видеоматериалов, мы пришли к выводу, что наличие медийной личности в видеоролике не влияет на уровень вовлеченности респондентов – гипотеза H1 не подтвердилась. Среднее значение по всем

предложенным видеороликам составило лишь 31%, и только при просмотре видеоролика №6 уровень вовлеченности превысил 50%. Также в ходе опроса было выявлено, что респонденты в рамках просмотра того или иного видеоролика запомнили участие медийной личности, однако

лишь иногда могли вспомнить, какому бренду принадлежит материал. В качестве факторов, которые все же благоприятно влияли на

вовлеченность респондентов, можно выделить сюжет, а также визуальную составляющую и концепцию видеоролика.

Таблица 2. Основные результаты исследования влияния фактора продолжительности.

Видеоролик	Продолжительность	Средняя оценка респондентов (от 1 до 5 баллов, где 1 – совсем не понравилась, 5 – очень понравилась)
№1	54 сек	3,9
№2	45 сек	3,7
№3	43 сек	3,9
№4	16 сек	4,3
№5	20 сек	4,3
№6	30 сек	4,7
№7	20 сек	4,3
№8	50 сек	4,0
№9	60 сек	3,6
№10	63 сек	3,6

Источник: составлено автором на основании проведенного опроса

Еще одним анализируемым фактором стала продолжительность видеоролика. В таблице 2 представлены усредненные результаты оценки привлекательности данного фактора в разрезе временных интервалов. Наиболее привлекательными со средним баллом от 4,3 и более стали самые короткие видеоролики продолжительностью не более 30 секунд. В свою очередь, самые длинные видеоролики продолжительностью 60 секунд и более были отмечены респондентами как наименее привлекательные – средний балл составил 3,6. Таким образом, гипотеза H2 подтвердилась: продолжительность видеоролика действительно влияет на его привлекательность для потребителей. На основании проведенного исследования можно заключить, что оптимальная продолжительность рекламного видеоролика в масс-маркет сегменте российского рынка одежды составляет не более 30 секунд. Тем не менее, значение может корректироваться в зависимости от выбранного формата, сюжета, визуального ряда и других факторов.

Таким образом, можно сделать вывод, что при создании системы устойчивых долгосрочных коммуникаций с представителями молодых поколений необходимо изучение изменений в их поведении, которое имеет определенную специфику по сравнению с поведением и восприятием более старших потребителей. Анализ информации о неявных аспектах восприятия рекламных видеоматериалов, проводимый с использованием специального нейросканирующего оборудования, в сочетании с традиционными методами маркетинговых исследований, позволит повысить эффективность их воздействия, наиболее точно

доносить до представителей молодежи информацию о ценностях бренда, соответствующих их запросам, и благодаря более точному «попаданию» в специфику поколения получить дополнительные преимущества при продвижении бренда.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Важнова, Е.В. (2024). Как видеореклама влияет на потребителей. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*, 11(4(98)), 204-207.
2. Валиулина, В. В. (2019). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИДЕОРЕКЛАМЫ В РАЗРЕЗЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА. In *Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами* (pp. 137-141).
3. Валиулина, В.В. (2019). Эффективность видеорекламы в разрезе нейромаркетинга. In *Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами: Материалы Международной научно-практической конференции*. Том 4 (с. 137-141). М.: Институт развития дополнительного профессионального образования.
4. Жихарева В. Теория поколений XYZ: чем отличаются иксы, игреки и зумеры [Электронный ресурс]. Официальный сайт «Плюс Один». https://plus-one.ru/manual/2021/12/17/teoriya-pokoleniy-xyz-chem-otlichayutsya-iksy-igreki-i-zumery?utm_source=web&utm_medium=manual&utm_content=link&utm_term=scroll (дата обращения: 09.03.2025).

5. Зверева, Е.А., Хворова, В.А. (2020). Поколения X и Y: особенности медиапотребления. *Вестник НГУ. Серия: История, филология*, 6(19), 131–140.
6. Измайлова М.А. (2014). Психология рекламной деятельности. 3-е изд. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°».
7. Котлер, Ф. (1994). Основы маркетинга. СПб: Корона, Литера Плюс.
8. Лунева, Е. А., & Скобелкина, Н. Г. (2016). Айттрекинг в системе современных технологий нейромаркетинга. *Сибирский торгово-экономический журнал*, (3 (24)), 50-53.
9. Савостин, Д.А., Земляная, А.С. (2021). Тренды потребительского поведения поколения Z. Сборник трудов IX конгресса молодых ученых. Том 2 (с. 218–220). Санкт-Петербург, Университет ИТМО.
10. Сотников, Г. (2024). Теория поколений: Чем отличаются зумеры, бумеры, миллениалы, поколения X и альфа [Электронный ресурс]. Официальный сайт «Российская газета». <https://rg.ru/2024/03/01/teorii-pokolenij-chem-otlichaiutsia-zumery-bumery-millennialy-pokoleniia-x-i-alfa.html#4> (дата обращения: 09.03.2025).
11. Трубина, Ю.А., Новиков, А.В. (2024). Социальные ценности миллениалов в современной России. *Власть*, 32(3), 205-215.
12. Шацкова, Н. Теория поколений: как она работает и работает ли вообще [Электронный ресурс]. Официальный сайт «РБК Тренды». <https://trends.rbc.ru/trends/education/6156efb59a79477bf9ca5893> (дата обращения: 09.03.2025).
13. Arsyia, A. M. S., & Sari, R. K. (2024, August). Omnichannel Gen Z Experience Perspective and Its Impact on Online Shopping Intentions E-commerce. In *2024 3rd International Conference on Creative Communication and Innovative Technology (ICCIIT)* (pp. 1-6). IEEE.
14. Blakeman, R. (2023). *Integrated marketing communication: creative strategy from idea to implementation*. Rowman & Littlefield.
15. Bornstein, B. H., & Neuschatz, J. (2019). *Hugo Münsterberg's psychology and law: A historical and contemporary assessment*. Oxford University Press.
16. Dan, N., & Zamfirescu, R. G. (2022). The use of mobile phones by Generation Z: A qualitative analysis of their whys and hows. *Journal of Comparative Research in Anthropology & Sociology*, 13(2), 39-56.
17. Etrata Jr, A. E., Cu, K. J. N., Flores, G. A. B., Hong, J. O., Torres, K. A. P., & Raborar, J. L. O. (2025). Comparative Study Between the Impact of Brand Aesthetics and Brand Congruence on Zoomer's Fashion Purchase Intention. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 14(1), 124-141.
18. Ge, J., Sui, Y., Zhou, X., & Li, G. (2021). Effect of short video ads on sales through social media: the role of advertisement content generators. *International Journal of Advertising*, 40(6), 870-896.
19. Keswani, M. C., & Kushwaha, P. A. (2022). A Study on Impact of Emotional Advertising on Generation Z. *Zeichen Journal*, 8(9), 308-334.
20. Mowat, J. (2021). *Video Marketing: Create engaging video campaigns to drive brand growth and sales*. Kogan Page Publishers.
21. Pascucci, F., Savelli, E., & Gistri, G. (2023). How digital technologies reshape marketing: evidence from a qualitative investigation. *Italian Journal of Marketing*, (1), 27-58.
22. Rehman, S. U., Gulzar, R., & Aslam, W. (2022). Developing the integrated marketing communication (imc) through social media (sm): the modern marketing communication approach. *Sage Open*, 12(2), 21582440221099936.
23. Russian Fashion Retail (2024). Окно возможностей российских брендов [Электронный ресурс]. Официальный сайт RUSBONDS.RU. https://rusbonds.ru/rb-docs/analytics/Alfa_Equity_Rus_2024_08_30.pdf (дата обращения: 30.11.2024).
24. Salam, K. N., Singkeruang, A. W. T. F., Husni, M. F., Baharuddin, B., & AR, D. P. (2024). Gen-Z marketing strategies: Understanding consumer preferences and building sustainable relationships. *Golden Ratio of Mapping Idea and Literature Format*, 4(1), 53-77.
25. Serbanescu, A. (2022). Millennials and the Gen Z in the Era of Social Media. *Social media, technology, and new generations: digital millennial generation and generation Z*, 61.
26. Strauss, W., & Howe, N. (1997). *The Fourth Turning: An American Prophecy - What the Cycles of History Tell Us about America's Next Rendezvous with Destiny*. N.Y., Broadway Books.
27. Szabó, D., & Dani, E. (2022). Smartphones and social media as status symbol of Gen Z. *Folia Toruniensia*, 22, 87-111.
28. Tapscott, D. (2008). *Grown up digital*. Boston, McGraw-Hill Education.